

DH2Go – Lehr- und Lernplattform für die Digital Humanities

Malte Gäckle-Heckelen (Universität Stuttgart),
Claus-Michael Schlesinger (Universität Stuttgart)

Bereits vor Covid-19 stellte sich die Frage nach Plattformen, mit denen die Lehre in den Digital Humanities effektiv gestaltet werden kann. Durch die Corona-Pandemie hat sich dieser Bedarf mit Blick auf die Lehre in dispersen Situationen noch gesteigert. Die Vermittlung technischer Fähigkeiten im geisteswissenschaftlichen Bereich ist oftmals mit nicht-trivialen Problemen verbunden, etwa nicht-standardisierten Daten, anspruchsvollen Anwendungsfällen oder schlicht der Frage der Operationalisierung.

Diese fortgeschrittenen, inhaltlich aber wichtigen Probleme können nur schwer angegangen werden, wenn bereits Setup und Benutzung anspruchsvoll sind. Um die initiale Einstiegshürde für unsere Masterstudierenden bei der Nutzung von DH-spezifischer Forschungssoftware und dem Erlernen von DH-spezifischen Workflows zu verringern, entwickelten wir daher die Plattform DH2go, eine servergestützte Arbeits- und Lernumgebung für die Digital Humanities.

Der Name DH2go ist abgeleitet von der verwendeten Remote Desktop Lösung X2Go, mit der der Zugang zur grafischen Oberfläche realisiert wird. DH2go bietet alle für eine breite DH-Lehre nötigen Technologien, Setups sowie teils Daten per SSH-Login, entweder via X2Go oder per CLI. Damit ist auch ein direkter Zugriff auf das Linux-Basissystem für Nutzer*innen möglich. Nach drei Jahren der erfolgreichen Anwendung und Verbesserung möchten wir die Plattform nun einem größeren Publikum vorstellen und als Modell sowie als System für die DH-Lehre verfügbar machen.

Ziel des Workshops ist es, die zentralen Features der Plattform und aktuelle Nutzungsszenarien vorzustellen und zu diskutieren. Interessierte Dozent*innen aus dem DH-Bereich können im Austausch und beim Ausprobieren prüfen, ob und wie DH2go in den eigenen Lehr- und Lernszenarien zum Einsatz kommen kann. Lehr- und Lernplattformen sind darüber hinaus mit domänenspezifisch-didaktischen Anforderungsprofilen verbunden. Für die Weiterentwicklung und Ausdefinierung didaktischer Use Cases sind diese Perspektiven in der Diskussion für uns sehr wichtig.

Unser Workshopformat ist ein Hybrid aus synchronen und asynchronen Inhalten. Interessierte können sich unter dh2go.ilw.uni-stuttgart.de zeitnah über ein Einstiegsvideo sowie über unser Wiki mit dem System vertraut machen. Das erste Event ist ein Q&A, in dem wir mit den Interessierten über Konzept, Aufbau und Möglichkeiten des Systems sprechen möchten. Danach besteht die Möglichkeit für Teilnehmer*innen, das System selbst zu erkunden. Wir bieten als Hosts per Videokonferenz Hilfestellung sowie beispielhafte Anwendungsfälle, mit denen unterschiedliche Technologien ausprobiert werden können.

Da das Event auch der Weiterentwicklung dienen soll, bitten wir Teilnehmer*innen im Anschluss darum, einen kurzen Fragebogen auszufüllen und gemeinsam mit uns über die Erfahrung zu sprechen. Während ihres freien Rundgangs können Teilnehmer*innen gängige Technologien und ihre DH-bezogenen Anwendungsfälle in DH2go probieren und als Ausgangspunkte für weitere Erkundung nutzen: XML/TEI Editing in Oxygen, Topic Modeling in Python via Jupyter Notebooks, Webdesign und -hosting, Stilometrie mit R/stylo, Netzwerkvisualisierung mit Gephi.

Die Anwendungsfälle können flexibel an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden: beispielhaft etwa Netzwerkanalyse mit networkX über ein Python-Skript oder XML/TEI in vim. Dabei bietet DH2go einen flexiblen Workflow: die Desktop-GUI ähnelt stark bekannteren Betriebssystemen und Daten können per geteiltem Ordner zwischen Heimrechner und Server sicher kopiert werden. Dies ermöglicht es den Nutzer*innen in Veranstaltungen, dieselben Technologien mit denselben Daten auf ihrem heimischen Rechner auszuprobieren – Kompetenzen, die durch die Nutzung von DH2go explizit gefördert werden sollen.

Dezidierte Ordner, über die Kursleiter*innen Materialien mit ihren Teilnehmer*innen verteilen können, sorgen darüber hinaus für reibungslose und flexible Abläufe während Veranstaltungen. Aufgrund der Linux-Serverbasis bieten wir zudem die Möglichkeit, eigene HTML- oder php-basierte Seiten in einem besonderen Ordner unkompliziert als Webinhalte zu veröffentlichen (insofern der Serverhost dies erlaubt).

Wir laden alle DH-Interessierten aus und in Forschung und Lehre zur Diskussion und Exploration der Plattform ein. Wir freuen uns auf den Austausch und unterschiedliche Perspektiven. Wir bitten um Voranmeldung, insofern Interesse am Serverrundgang besteht.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.